

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Довутхўжаева Махсума Мақсуджонова

БОЛАЛАРДА СУВЧЕЧАК КАСАЛЛИГИНИНГ АСОРАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

